

المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان: المؤشرات والسّمات

الملخص

تمضي سلطنة عُمان في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وبناء "منظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزز الهوية والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي"، وتمكّن المواطن من المشاركة المجتمعية الفاعلة في مداولات ونقاشات قضايا الشأن العام. وتساهم الميديا الاجتماعية في تشجيع المواطن على المشاركة والتفاعل فيما أصبح يُعرف بالمجال العام الافتراضي. سعت هذه الدراسة إلى استكشاف مؤشرات وسمات المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان. والإجابة على سؤالين رئيسيين: ما مؤشرات تشكّل مجال عام افتراضي في سلطنة عُمان؟ وما سمات المجال العام الافتراضي في السياق العُماني؟ وتمّ اختيار منصة "تويتر"، ووسم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة_أموذجاً، في الفترة ما بين 14 أكتوبر و 4 نوفمبر 2019. تنتمي الدراسة إلى الدراسات الاستطلاعية وتستخدم منهج التحليل المختلط (تحليل المحتوى الكمي والكيفي)، واستمارة تحليل المضمون لعينة عشوائية منتظمة مكونة من 404 تغريدة تمثل نسبة 10.8% من مجتمع البحث، وتحليل كيفي لعينة قصديّة من التعليقات والرّدود لخمسة تغريدات. وتشير نتائج الدراسة إلى تحقّق مؤشرات المجال العام الافتراضي في سياقه العُماني، من حيث تعدّد قضايا الشأن العام المطروحة، وتعدّد الفاعلين، وعقلانية النقاش والحوار المستندة إلى الحجج والبراهين، وتحقّق معايير أخلاقيات النقاش الخاصة بالمجال العام. ومن أبرز سمات المجال العام الافتراضي في سياقه العُماني، هو أنه مجال يكفل ويضمن حق الوصول والمشاركة المجتمعية، وإن كانت المشاركة تنسّم بالرقابة الذاتية أحياناً. ويتّصف بالشمولية، دون استقطاب أو إقصاء، والعقلانية والتحضّر، ويغيب عنه العنف اللفظي والسباب. وبشكل عام، يتميز المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان بضعف النقاش والحوار. وهو في تقديرنا مجالاً للظهور والبروز أكثر منه مجال للفعل والتأثير، ومؤشر مهمّ على التغيير في أنماط التواصل المجتمعي، وتبلور ثقافة المشاركة المجتمعية، والنقد البناء، والحوار والنقاش المتزن، واحترام وجهات النظر، وعدم الإقصاء.

الكلمات المفتاحية:

المجال العام الافتراضي، شبكات التواصل الاجتماعي، انتخابات مجلس الشورى، المشاركة المجتمعية، التواصل المجتمعي، سلطنة عُمان.

Abstract:

The Sultanate of Oman aims to achieve "Oman 2040" vision and create an "integrated institutional community partnership that encourages citizen to participate in the deliberations and discussions of public affairs. In this regard, social media seem to facilitate in the participation and intereation of Omanis in the "Virtual Public Sphere". This study aims to explore the indicators and characteristics of the virtual public sphere in Oman and answers two main questions: What are the indicators of the virtual public sphere in Oman? and what are the key characteristics of this virtual public sphere in the Omani context? The social media sample is based on the "Twitter" hashtag 9th Shura Council Elections during the period between 14 October and 4 November 2019.

This study employs a mixed analysis method (quantitative and qualitative), for a random sample of 404 tweets, and a qualitative analysis sample of five tweets (comments and responses). Results indicate the realization of the indicators of the virtual public sphere in Oman, in terms of the multiplicity of public issues raised, the multiplicity of actors, the rational discussions and dialogue based on arguments and evidence, and the ethics of discussion standards in the public sphere. It can be argued that the virtual public sphere in Oman guarantees and ensures the right of access and community participation. It is characterized by inclusiveness, rationality and civility, and has no verbal violence or insults. The Omani virtual public sphere is also characterized by the weakness of discussions. It is more of a sphere for appearance and prominence. It indicates a change of communication, the crystallization of a community participation, constructive criticism, balanced dialogue, and respect for different views.

Keywords:

Virtual public sphere, social media, Shura Council elections, community participation
community engagement, Sultanate of Oman.

المقدمة:

حرصت سلطنة عُمان على بلورة رؤية عُمان 2040 بمشاركة مجتمعية واسعة وفاعلة، واستخدام التواصل والإعلام، من خلال اللقاءات المباشرة، وعبر وسائل الإعلام والميديا الاجتماعية. حرصاً من حكومة صاحب الجلالة على إشراك المواطن في قضايا الشأن العام، وتوظيف التقنية والتحول الرقمي خدمة للصالح العام. ويعدّ التحول الرقمي والمشاركة المجتمعية مرتكزين أساسيين من مرتكزات رؤية عُمان 2040، لأدراك الحكومة العُمانية "أهمية التقنيات الرقمية ودورها في دعم تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية" (برنامج التحول الرقمي، 2022). و "ضرورة مشاركة المجتمع في صنع القرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين" (مجلس الشورى، 2023)، من خلال المشاركة المباشرة أو عبر مؤسسات المجتمع المدني ومجلس عُمان (ونخص مجلس الشورى). وقد ساهم التطور التقني، واستخدام الميديا الاجتماعية في تغيير أولويات المواطن وثقافته من مواطن سلبي إلى مواطن نشط، يشارك في إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي ونشره، وتبادل الآراء والمعارف والخبرات مع الآخرين، وتقبّل الرأي والرأي الآخر، وطرح المواضيع والقضايا المهمة، والمشاركة في الحوارات والنقاشات الحرة والمتكافئة مع الآخرين. وهو ما ساهم باعتقادنا في تشكل المجال العام الافتراضي.

المشكلة البحثية:

تمتاز سلطنة عُمان باستقرار سياسي واجتماعي، وتبني سياسات التحول الرقمي كأحد أدوات تقدّم المجتمع العُماني وتطوره، والحرص على تعزيز الهوية الوطنية، وإشراك المواطن في السياسات والخطط الحكومية، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية (المتثلة في مجلس الشورى). وتمكين المواطن العُماني وضمان حقوقه الدستورية ومنها حقه في حرية الرأي والتعبير. وتشير المؤشرات الرقمية لشهر يونيو 2024، والصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أنّ التغطية السكانية لشبكات الهاتف النقال تجاوزت 99%، وبأنّ 98% من الأسر لديها شبكة انترنت، و97% من الأفراد لديهم هواتف ذكية، وأنّ 93% من الأفراد يستخدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي، و50% منهم يقومون برفع محتوى إلى موقع إلكتروني أو مدونة، وأنّ معدل الوصول إلى المعلومات المتاحة وصل إلى 84% (نتائج استطلاع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الأسر والأفراد، 2024).

وتعدّ القضايا المرتبطة بمجلس الشورى، ودوره كسلطة برلمانية وممثلاً للمجتمع، والصلاحيات الممنوحة له، والأدوار المنوطة به في المشهد السياسي والاتصالي العُماني، من القضايا التي تنال الإهتمام والمشاركة المجتمعية. وقد حظيت انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، بإهتمام ملفت ومتابعة ونقاشات وحوارات على وسم (هاشتاج) " تويتر "#انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة.

ويمثل السياق السياسي والاجتماعي، أهمية علمية مهمة عند دراسة العلاقة بين الميديا الاجتماعية ودورها في تشكيل المجال العام الافتراضي، وتوظيف مفهوم "المجال العام" للفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، الذي يرى أنّ المجال العام هو حياتنا الاجتماعية التي يمكن أن يتشكل فيها الرأي العام، عبر ضمانات دستورية، منها حق وحرية التواصل والمشاركة والحوار والنقاش في قضايا الشأن العام بأسلوب عقلاني حاجي، يتساوى فيه جميع المواطنين، ويساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة وثقافة الحوار والنقاش والاختلاف (Habermas, 1964).

وبناءً على المنطلقات العلمية السابقة، تتمثل مشكلة بحثنا في محاولة الإجابة على السؤالين الرئيسيين التاليين:

ما مؤشرات تشكّل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان؟ وما سمات المجال العام الافتراضي في السياق العُماني؟

أسئلة البحث

- تقودنا مشكلة البحث إلى استكشاف مؤشرات وسمات المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان، من خلال الإجابة على الأسئلة البحثية الآتية:
- أولاً: ما مؤشرات تشكل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان؟
ويقودنا هذا التساؤل إلى الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما الموضوعات التي يتم تداولها ومناقشتها في المجال العام الافتراضي العُماني؟
 2. من هم الفاعلون في المجال العام الافتراضي العُماني؟
 3. ما طبيعة النقاش المطروح في المجال العام الافتراضي العُماني؟
 4. ما نوعية الحجج والبراهين المستخدمة؟
- ثانياً: ما سمات المجال العام الافتراضي العُماني؟
ونستكشف تلك السمات، من حيث:
1. إمكانية الوصول للمجال العام الافتراضي والمشاركة في المواضيع المطروحة.
 2. طبيعة المجال العام الافتراضي، شمولي أم إقطائي
 3. النقاش في المجال العام الافتراضي، عقلاني متحضر أم يغلب عليه العنف والسباب

أهمية البحث:

يوجد اهتمام بحثي وأكاديمي حول المجال العام الافتراضي وعلاقته بالمشاركة السياسية والمجتمعية، وفي الحياة العامة، كأحد مؤشرات الديمقراطية الافتراضية. وتفتقر المكتبة العربية لدراسات وبحوث معمّقة في هذا الموضوع. لذلك نعتقد بأن هذه الدراسة ستوفر قاعدة بيانات مهمة لبحوث ودراسات مستقبلية عن المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان. وبالرغم من وجود عدد من الدراسات والبحوث العربية حول الميديا الاجتماعية والمجال العام الافتراضي، إلا أن هذا الموضوع لم ينل الاهتمام البحثي الكافي في سياقه العُماني. ومن هنا برزت أهمية استكشاف العلاقة بين الميديا الاجتماعية ودورها في تشكيل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان. وبالربط بين الاهتمام الأكاديمي والواقع الإعلامي والاتصالي الحديث والميديا الاجتماعية وانتشارها، وما تتيحه من فرص وخيارات للتواصل الحر بين أفراد المجتمع ومع العالم، ومساهمتها في إعادة انبعاث المجال العام في نسخته الافتراضية. فإبنا، ومن خلال بحثنا، نشرّع للحديث عن الميديا الاجتماعية ودورها في تشكيل مجال عام افتراضي في سلطنة عُمان.

- ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية هذا البحث من خلال جملة من المحاور نستعرضها فيما يلي:
1. الكشف عن تزايد الاهتمام بدراسة الميديا الاجتماعية والمجال العام الافتراضي على المستوي العالمي، وندرة هذا النوع من الدراسات في السياق الخليجي .
 2. إظهار دور الميديا الاجتماعية، التي تشهد مشاركة مجتمعية ملحوظة في قضايا الشأن العام، في تشكيل المجال العام الافتراضي بسلطنة عُمان تحديداً.
 3. اعتبار أنّ دور الميديا الاجتماعية في تشكيل المجال العام الافتراضي ظاهرة جديدة في سلطنة عُمان جديدة بالاستكشاف والبحث العلمي المعمّق.
 4. توفير الدراسة لقاعدة بيانات مهمة لدراسات مستقبلية في المجال العام والميديا الاجتماعية في سلطنة عُمان.

أهداف البحث:

نهدف من بحثنا إلى تبين واستكشاف دور الميديا الاجتماعية في تشكيل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان. ونضع هدفين رئيسيين، هما:

1. الكشف عن مؤشرات تشكل مجال عام افتراضي في سلطنة عُمان
2. الكشف عن السمات العامة للمجال العام الافتراضي العُماني

الإطار المنهجي للبحث:

تتسم علوم الإعلام والاتصال بتوظيفها المكتسبات النظرية والمنهجية لمختلف العلوم الاجتماعية بهدف دراسة الظواهر الإعلامية والاتصالية من زوايا متعددة. ونستخدم في بحثنا المنهج المختلط Mixed Method، وهو استخدام أكثر من منهج في جمع وتحليل البيانات. والدمج بين المنهج الكمي Quantitative Method (تحليل المحتوى الكمي) والمنهج الكيفي أو النوعي Qualitative Method (تحليل المحتوى الكيفي) (Brannen, 2005). ولتحقيق هدفنا البحث الرئيسي، والإجابة عن أسئلتنا البحثية، تم اختيار شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" نموذجاً، لما تمثله من أفضلية لدى العُمانيين في هذه المرحلة، وهو ما تبينه الإحصاءات والتقارير العلمية (المركز الوطني العُماني للإحصاء، 2019). وحددنا هاشتاج #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة_وحدة_للتحليل، في فترة الدراسة ما بين 14 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2019، أسبوعين قبل يوم التصويت، ويوم التصويت، وأسبوع بعد يوم التصويت.

مجتمع البحث:

فيما يتعلق بمجتمع العينة تمّ تجميع تغريدات هاشتاج #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة على تويتر عبر خدمة موقع تويت بايندر (<http://www.tweetbinder.com>) على هيئة ملف أكسل وتقرير PDF. ولعدم كفاية ما تمّ جمعه من بيانات عبر خدمة Hashtag Tracking، تم جمع بقية البيانات وتحليلها بالطرق التقليدية المتبعة، من خلال تتبع تغريدات الهاشتاج وتسجيلها بحسب فئات التحليل المحددة لتحليل المحتوى الكمي على برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). وعملية الترميز لتحليل المحتوى الكيفي على برنامج التحليل الكيفي الداعم للغة العربية (Atlas.ti). وبحسب البيانات التي جمعت من الموقع الإلكتروني تويت بايندر، فقد بلغ مجموع التغريدات والردود على الهاشتاج #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة 14.986 تغريدة، خلال الفترة من 9 يناير إلى 2 ديسمبر 2019. كالآتي:

♦ 4054 تغريدة (Tweet).

♦ 10932 إعادة تغريد (Retweet).

♦ 632 رد (Reply).

♦ 1798 صورة ورايط الخارجية.

♦ متضمنة أنواعاً مختلفة من الوسائط، مثل النصّ والصورة ومقاطع الفيديو والانفوغراف والوصلات

تحليل المحتوى الكمي وعينته:

تحليل المحتوى الكمي هو مجموعة من الخطوات المنهجية، يسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني، من خلال البحث الكمي الموضوعي والمنظم للسّمات الظاهرة في هذا المحتوى. وهو منهج لوصف وتحليل النظم المعلوماتية في وسائل الإعلام، بدءاً من وصف المحتوى ودلالاته وارتباطه بأهداف واتجاهات النشر المختلفة، وعلاقته بالنظم الفرعية لوسائل الإعلام والنظام الاجتماعي وسياقه العام (عبد الحميد، 2000: 213-223).

ولتحقيق أهداف البحث كميًا، اخترنا العينة العشوائية المنتظمة، وهي "نوع من العينات يتم فيها حصر عناصر مجتمع البحث الأصلي، ثم يعطى كل عنصر رقماً متسلسلاً، ثم تقسم عدد عناصر المجتمع الأصلي على عدد أفراد العينة المطلوبة، فينتج رقماً معيناً هو الفاصل بين كل مفردة يتم اختيارها في العينة والمفردة التي تليها" (در، 2017: 314). وأخذنا عينة عشوائية منتظمة مكونة من 404 مفردة تمثل نسبة 10.8% من مجتمع البحث. واستخدمنا استمارة تحليل المضمون (استمارة تحليل محتوى التفريجات)، ووضعنا فئات التحليل الآتية: تاريخ التفريجة، موضوع التفريجة، قضية التفريجة، هدف التفريجة، اتجاه التفريجة، فئة المفرد، نوع المفرد، هوية المفرد، الموضوع شأن عام.

تحليل المحتوى الكيفي وعينته:

أما البحث الكيفي أو النوعي فهو "نوع من البحوث يعطي نتائج لم يتم التوصل إليها بواسطة الإجراءات الإحصائية أو بواسطة أي من الوسائل الكمية". ويوظف البحث الكيفي افتراضات فلسفية، واستراتيجيات التحقق، وطرق جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها. وتعتمد إجراءات التحليل الكيفي على بيانات النص والصورة والصوت والفيديو، وله خطوات منهجية في تحليل البيانات، والاعتماد على استراتيجيات متنوعة للبحث والتحليل (Creswell, 2018). وتم اختيار عينة قصدية، وهي عينة تستند إلى رؤية الباحث، و"خبرته الشخصية والعلمية، وتقييمه الشخصي للخطأ التي يجب أن توفرها عينة الدراسة" (مزاهرة، 2010: 280). وتتكون العينة من تعليقات وردود لخمسة (5) تفريجات، حددت بناء على شخصية المفرد، والموضوع المطروح، ومقدار التفاعل مع التفريجة. كالآتي:

م	التفريجة	النص
1	التفريجة الأولى	43 مترشحة للدوره التاسعة البعض منهن كفاءات لا يفترض ان يفرط فيهن !! ومع ذلك فازت عضويتين فقط ! (الموضوع يحتاج دراسة) وشكرا لولائتي مطرح وصدار لآقتهما في المرأه وتمكينها للمساهمة الفاعلة في مجلس الشورى ودعواتي للعضويتين بالتوفيق #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة_التفريجة_الثانية
2	التفريجة الثانية	دروس من #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة ومن #الجلسة_الاستثنائية_للشورى أنكم لا تصدقوا [هكذا] أن أغلبية الشعب هم معكم في توتير، وأن خزعبلات توتير لتوتير وحقائق الواقع على الواقع. توتير لن يوصل مرشحكم إلى القبة ولن يرشد منتخبكم إلى الرئاسة. سياسة فرد ناجحة جعلت من جمعيتكم بلا طحين
3	التفريجة الثالثة	الكلمة لمن يحسب نفسه من المؤثرين:غدا يوم التصويت في #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة امتناعك عن التصويت قراك وهو حق كفه لك القانون؛ ولكن لا داعي للمجاهرة به على الملأ، لأن هناك من يقتدي بك.لذلك قراك احتفظ به لنفسك ولا داعي للتباهي به بنشره لأنه في الأصل ليس مفخرة. #واضح؟
4	التفريجة الرابعة	#انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة أفرزت لنا ل ShuraCouncil_OM@ (31) عضوا خريج ثانوية عامة بديمقراطية الاختيار!!!! أي ما يعادل نسبة 36% !!! البكالوريوس 24 عضوا! الماجستير 15 عضوا! الدبلوم العالي 9 أعضاء! الدكتوراة 7 أعضاء! وترانا طالعين تحت
5	التفريجة الخامسة	أ ليس من الإنصاف أن لانلوم الحكومة على اختيارنا.. أ ليس وصول البعض للعضوية هو تعطيل للمجلس ! .. أ لم نرى بعضهم يخرج متخماً بالمكاسب الشخصية بينما يقول الحكومة لا تنفذ شيئاً !!

الجدول 1: عينة قصدية من التفريجات

المجال العام:

المجال العام، كما عرفه هابرماس، هو مجال للمواطنين يلتقون فيه للنقاش والحوار حول قضايا المجتمع، ومساحة اجتماعية تتيح النقاش الجماعي الحر لتكوين رأي عام يتعلق بالقضايا والمصالح المشتركة، والوصول إلى توافق عام للمصلحة العامة وسبل تحقيقها (Habermas, 1962: 27-30)، وهو مجال وسيط بين المجتمع والدولة، مرتبط بالسياسة والديمقراطية عبر الحوار والنقاش العقلاني. وآليات تشكل الرأي العام، من خلاله، تكون عبر النقاش العام (Habermas, 1964). وتعكس نظرة هابرماس للمجال العام، مثالية المفهوم، كونه مؤشرا على الديمقراطية التشاركية، تتكافأ فيه فرص الحوار وتبادل الآراء والنقاش العقلاني حول قضايا الشأن العام، لتحقيق الإجماع والتوافق السياسي والاجتماعي، وصناعة رأي عام مؤثر حول القضايا المطروحة، في مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والمساواة والاحترام المتبادل، عبر نقاشات الشأن العام تحقيقا للمصالح العام.

والمجال العام من هذا المنظور المثالي، يؤسس لمجتمع مدني ديمقراطي حر، يشارك فيه المواطنون في الشأن العام، ويؤثرون على توجهات الحكومات وقراراتها. ويشترط للحفاظ على الطابع الديمقراطي للدولة وجود مجتمع مدني مستقل، يمارس دور الرقابة والنقد للمجتمع السياسي (العباسي، 2015). ولا بد أن تكون المعلومات والبيانات متاحة وبشفافية من الدولة للمواطنين (المجتمع)، لتمكين نشطاء المجتمع المدني من الاطلاع عليها وتحليلها، ونقدها وتوضيحها للرأي العام، ضمن ضمانات دستورية لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير (الحمامي، 2011: 16-17)، ومن الضروري أيضا إتاحة الفرص بشكل متساوٍ لكل فرد للتعبير عن وجهة نظره ورأيه بحرية في قضايا الشأن العام، حتى يتسنى الوصول إلى توافق وإجماع يشكل "الرأي العام" (Fraser, 1990: 58-59).

وإن كان هابرماس هو من صاغ مفهوم "المجال العام"، إلا أنه ليس الوحيد الذي اهتم بدراسته ونقده، فقد اهتم عدد من العلماء والفلاسفة الغربيين بدراسة المجال العام بأبعاده المختلفة. فالفيلسوف الألماني أكسل هونيت نظر إلى المجال العام باعتباره مسرحا لظهور الأفراد كأشخاص يسعون إلى انتزاع حق الاعتراف (Honneth, 2015)، ومن جهته، يرى رينيه ديكرت المجال العام مجالاً للنقاش والتداول والظهور، يحتضن جدل حركة التغيير المجتمعية، ويحتفي بالوعي العقلي الذي يفكر ويعي ويتحكم فيما يفكر فيه (Descartes, 1968). وينظر جون فيري إلى المجال العام باعتباره الإطار الذي تتحقق من خلاله عملية التمثيل للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مجال وسائطي تشكله وسائل الإعلام وتبرز من خلاله الأحداث الاجتماعية والآراء والأفكار (الحمامي، 2016: 17).

وتعتبر حنة أرنت المجال العام "منصة للظهور"، ومكانا للتعبير عن الذات، والتفاعل، والتمثيل، وإشهار الحياة السياسية والاجتماعية، واحتضان النقاشات و"تغذية الثقافة المدنية المشتركة" (Thuma, 2011, Dahlgren, 2000). ويتمثل المجال العام في نموذجين مزدوجين، نموذج حوار عقلاني، ونموذج جمالي تمثيلي حيث يحيلنا النموذج الأول إلى مسألة تكافؤ فرص الحوار والنقاش العقلاني وحرية الرأي والتعبير في المجتمع، وتشكيل رأي عام حول قضايا الشأن العام المطروحة. في حين، يحيلنا النموذج الثاني إلى افتراض أن المجال العام هو مجال للظهور والتمثيل السياسي والاجتماعي وإشهار الآراء والأفكار.

المجال العام: جذور النشأة وتطور المفهوم:

تعود فكرة المجال العام إلى نقاشات الساحة العامة "الاغورا" لمدينة أثينا القديمة في الحضارة الإغريقية، مكان يلتقي فيه المواطنون "الأحرار" لمناقشة قضايا الشأن العام لمدينتهم. وتطور مفهوم المجال العام تاريخياً في ظل فلسفة الأنوار، للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، التي دعت إلى تحرير الإنسان من السلطة المطلقة، والإستخدام العلني للعقل (ميفري، 2018، الحمامي، 2022). وتبلور مفهوم المجال العام في الفضاءات العامة في أوروبا، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مثل المقاهي والمكتبات والنوادي والصالونات الثقافية والجمعيات الفكرية، التي كان يتبادل فيها البرجوازيون الرأي والنقاش في قضايا الفن والأدب والسياسة. وتطور المفهوم بالتوسع حركة التعليم ونمو عدد المتعلمين وتنامي القراءة وتطور وسائل الإعلام. وأصبح للمجال العام دور الوساطة بين مختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية والاتصالية، وتشجيع المشاركة والنقاش العقلاني العلني للمصلحة العامة، في بيئة تسودها المساواة بين المتحاورين (الحمامي، 2012). وقد صاغ الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (Yurgen Habermas) مصطلح "المجال العام" "Public Sphere" (باللغة الألمانية) في منتصف القرن العشرين، وتحديداً عام 1962 عند نشر أطروحته بعنوان "المجال العام أركيولوجيا الدعاية باعتبارها مكوّناً بنيوياً للمجتمع البرجوازي" ضمن دراسته للتحوّلات السياسيّة والاجتماعية في أوروبا.

مؤشرات التشكل وسمات المجال العام:

تشير كدواني (2015) إلى أنّ هابرماس قدّم أربعة مؤشرات أساسية لتشكيل المجال العام، وهي:

1. إتاحة حيّز للمواطنين يتشاركون فيه النقاش ويتداولون الآراء والمعلومات، واحترام حق المساواة دون النظر للمستوى الاجتماعي أو الاقتصادي للمشاركين في النقاش.
2. وجود مجال عام واحد شامل لكلّ فئات المجتمع.
3. تقتصر خطابات المجال العام على النقاش حول قضايا الشأن العام للصالح العام.
4. يتطلب المجال العام داخل المجتمع الديمقراطي انفصالاً واضحاً بين المجتمع المدني والدولة.

وتبين الشرفي (2013) أن الوسيط الذي يحكم التعاملات على المجال العام كما يراه هابرماس هو الاتصال أو "الفعل التواصلي". الذي يساهم في تشكيل شبكة من العلاقات الاجتماعية، قادرة على تغيير المجتمع. وله قواعد، أهمها:

- من حق كل شخص لديه القدرة على الكلام والفعل المشاركة في المداولات العامة.
- من حق أيّ شخص أن يقدم مقترجا أو يدخل تعديلا على مقترح.
- من حق أيّ شخص أن يشك في أيّ مقترح.
- من حق أي شخص أن يعبر عن مواقفه ورغباته وحاجاته.
- يجب ألا يتعرض المشارك في المداولات العامة للقسر أو الضغط.

ومن سمات المجال العام (خضر، 2009):

1. مدى الوصول والانتشار، ومرتبب بحق وحرية الوصول والمشاركة.
2. درجة الحكم الذاتي، والتخلص من السيطرة والهيمنة والإجبار. بحيث لا يوجد إقصاء.
3. الفهم والثقة والوضوح في المضمون الإعلامي من خلال النقاش العقلاني.

النقد الموجه لنظرية هابرماس للمجال العام:

ترى نانسي فريزر (1990 Fraser) ضرورة إعادة التفكير في طرح هابرماس حول "المجال العام". فالنصّور البرجوازي للجمهور غير كافٍ لنقد حدود الديمقراطية الموجودة بالفعل في المجتمعات الرأسمالية، حيث لا توجد مساواة في المجال العام البرجوازي، ومن الأفضل تعدّد الجماهير في المجال العام سواء كان ذلك في المجتمعات الطبقيّة أو المجتمعات المتساوية، ولا يستبعد منه أي فرد من أفراد المجتمع أو فئاته (Fraser, 1990: 77).

ومن أبرز الانتقادات الموجهة لنظرية هابرماس للمجال العام (لعياضي، 2016):

- تجاهل تعددية المجالات العامة.
- إغفال الإقصاء الممارس ضد بعض شرائح المجتمع كالنساء والأقليات.
- الاعتقاد بوجود حدود متينة بين المجال العام والمجال الخاص.
- المبالغة في عقلانية النقاش والمحاكمة.
- إبراز المجال العام كحيز للنقاش والتداول من أجل التوافق على الرأي.
- إغفال تشذّر المجال العام نتيجة تطور وسائل الاتصال.
- انحراف وسائل الإعلام عن دورها التنويري لمصلحة التسلية والمال.
- التداخل بين الإعلام والإعلان والترفيه والعلاقات العامة.

الميديا الاجتماعية وإعادة انبعاث المجال العام:

تُعَدُّ وسائل الإعلام إحدى المؤسسات الديمقراطية التي تُوَثِّر على عملية التحول الديمقراطي وممارسة الديمقراطية (فولتمر، 2016: 27)، وهمزة الوصل بين الحكومة والسياسيين والجمهور (هابرماس: 1964: 49-50). ولها دور سياسي، بما تتيحه من معلومات متنوعة في "سوق الأفكار"، نظراً لطبيعة علاقتها "بالمواطنة المستنيرة" (الحمامي، 2012). وتساهم الميديا الاجتماعية في إعادة انبعاث المجال العام في نسخته الافتراضية (المجال العام الافتراضي)، نظراً إلى إمكانيات النشر والمشاركة والتداول الحرّ والنقاش المتكافئ والحوار العقلاني التي أصبحت متاحة للجميع، وبلورة ما يسمّى "الديمقراطية الافتراضية" (مركز هردو، 2018). ويُعَدُّ المجال العام الافتراضي مساحة افتراضية تسهّل النقاش وتعزّز الحوار والتبادل الديمقراطي للأفكار والآراء (Papacharissi, 2002). وأصبحت الميديا الاجتماعية بيئة اتصالية، لها أدوار مهمة في المجتمع. تساهم في التواصل والتشارك والتفاعل مع قضايا الشأن العام، وفي التوعية بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكّل ثقافة الحرية والتنوع والإبداع وتقبل الآخر، وترسيخ مفهوم "السلطة الخامسة"، و عامل تغيير وتشكيل للوعي المجتمعي، وتمكين تعددية الأفكار والرؤى، والفاعلين على المجال العام الافتراضي وفي المجتمع (الزرن، 2016).

فضاءات افتراضية عُمانية للنقاش والحوار:

قَبْل دخول شبكة الانترنت لسلطنة عُمان عام 1995، فرصة للشباب العُماني لتبني التقنية الجديدة، وإنشاء مدونات ومنتديات حوارية رقمية، في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والمجتمع وغيرها من المجالات، تطرح قضايا ومواضيع تتعلق بالشأن العام، وتتناول مواضيع لا تتناولها وسائل الإعلام. مثل نقد خدمات المؤسسات الحكومية، وهدر المال العام، والمطالبة بإصلاحات هيكلية وخدمية، وإعطاء مجلس الشورى صلاحيات أكثر، وتمكين المواطن من مشاركة سياسية ومجتمعية فاعلة.

ويعتقد أن الحضور الافتراضي المؤثر للشباب العُماني بدأ منذ العام 1999، مع إنشاء منتديات افتراضية مثل منتدى "سبلة عُمان" و"سبلة العرب"، لتصبح المنتديات العُمانية الافتراضية بمثابة مجال عام افتراضي (Al-Rawahi, 2019). ومنذ ذلك الحين، والمواطن العُماني حاضر على الميديا الاجتماعية في طرحه لقضايا الشأن العام ومشاركته في مداولاتها ونقاشاتها. نطلق في تصوّرنا للمجال العام الافتراضي العُماني باعتباره مجالاً إنسانياً رمزياً جمالياً متنوعاً يتشكل عن طريق الميديا الاجتماعية. ويساهم في نشر وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات والحوارات والنقاشات السياسية والاجتماعية، عبر منصات رقمية تسمح للمواطن بالمشاركة والتفاعل. كمؤشر أساسي لدراسة الديمقراطية، واستشراف مدى تطورها عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات، وبناء الآراء والمشاركة بحرية ومسؤولية في النقاش العام في مجال عام أو فضاءات تواصلية متعددة.

المشاركة السياسية الافتراضية:

تتمثل المشاركة السياسية في ما يقوم به المواطنون من أنشطة للتأثير على عملية صناعة القرار الحكومي (Huntington and Nelson, 1976 نقلاً عن حسن، 2011). وتتمثل المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية، وهي إحدى آليات "تحقيق الديمقراطية التمثيلية"، التي تساهم في انتخاب المواطنين والمواطنات لممثليهم، والذين يعبرون عن الإرادة العامة لصندوق الاقتراع، ويأخذون على عاتقهم تدبير الشأن العام لفترة محددة، وحل المشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، بناءً على ما يعرضونه من برامج ورؤى سياسية واجتماعية (التجاني، 2019). وتدرّجت سلطنة عُمان في عملية انتقال السلطنة لتصبح "دولة ديمقراطية"، يسودها الاستقرار وتحتكم إلى التشريع والقانون. وتمثل هذا التدرج أيضاً في نهج "الشورى" المتوارث في الحياة السياسية العُمانية على مرّ التاريخ. وتؤكد المادة 13 من النظام الأساسي للدولة (الدستور) أنّ المبادئ السياسية للدولة "ترسي دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته". وتؤكد المادة 12 من النظام الأساسي أنّ "الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة" (النظام الأساسي للدولة، 2021).

ويشير البيت الخليجي للدراسات والنشر (2021)، إلى أنّ سلطنة عُمان جاءت في المرتبة الثانية على مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي (2021) مع أفضلية نسبية في مؤشر حرية الرأي والتعبير، وتمكين الشباب من المشاركة السياسية. وتجرّم القوانين المعمول بها في السلطنة "التجاوزات" في حرية الرأي والتعبير. ويشير محمد اليحيائي (2015) إلى أنّ فلسفة الحكم في السلطنة تعتمد على الانفتاح والتسريع في التنمية الاقتصادية وسياسات السوق المفتوحة من جهة، ومن جهة أخرى، التحفظ والبطء والحذر في المجال السياسي، والتدرج في فتح مجال المشاركة السياسية (اليحيائي، 2015).

انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة:

في 12 نوفمبر عام 1991، أصدر السلطان قابوس المرسوم السلطاني رقم (91/94) بإنشاء "مجلس الشورى العُماني". وهو "مجلس منتخب من قبل الشعب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويضطلع بصلاحيات تشريعية ورقابية بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة" (الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، 2019).

تمتد دورة مجلس الشورى لأربع سنوات، تبدأ بتاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات وحتى 30 سبتمبر من العام الرابع لفترة المجلس. وينعقد المجلس بشكل دوري سنويًا وتمتد فترة الانعقاد ثماني شهور على الأقل كل عام، يبدأ بافتتاح جلالة السلطان الانعقاد السنوي لمجلس عُمان. وللمجلس أربعة أجهزة رئيسية يمارس المجلس من خلالها اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية، وهي: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، والأمانة العامة، واللجان الدائمة (وزارة الإعلام، 2013).

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الناخبين المشاركين في انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، مثل نسبة 49% من العدد الإجمالي للناخبين والذي بلغ 713335 ناخبًا وناخبة (3,47% ناخبات، 52,7% ناخب) (وزارة الداخلية، 2019). وأن عدد المترشحين للانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بلغ 717 مترشحًا ومترشحة، منهم 674 (94%) مترشحًا، و 42 (6%) مترشحة. فاز منهم 86 مترشحًا (84) ومترشحة (2) بعضوية المجلس للفترة الحالية. وبلغت عدد مراكز الانتخاب 110 مركزًا، تحوي على 994 جهاز تصويت إلكتروني (وزارة الداخلية، 2019).

نتائج البحث الميداني:

أطلقت وزارة الداخلية العُمانية، في 9 يناير 2019، وضمن استعدادها لتنظيم الانتخابات، وسم (هاشتاج) #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة (حساب وزارة الداخلية على تويتر، 2019)، إيدانًا ببدء انتخابات الدورة البرلمانية التاسعة لمجلس الشورى العُمانية. وتوضح لنا النتائج بأن تاريخ 27 أكتوبر 2019، "يوم الانتخابات"، استحوذ على العدد الأكبر من التغريدات في اليوم الواحد على الـ #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة، بنسبة بلغت حوالي (25%) من عينة التغريدات. وبلغت نسبة التغريد على وسم اليوم السابق للانتخابات واليوم التالي للانتخابات حوالي 11% لكل منهما. ما يعني أن يوم الانتخابات واليوم السابق له واليوم الذي يليه، استحوذت على أكثر من 47% من التغريدات، وتوقف التغريد على الـ #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة في 4 نوفمبر 2019 تقريبًا. أي أن التفاعل مع الـ #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة انتهى تقريبًا بعد أسبوع من إعلان النتائج.

مؤشرات المجال العام الافتراضي العُماني:

أولاً: المواضيع المطروحة بخصوص قضايا شأن عام:

1. طبيعة المواضيع المطروحة على تغريدات الـ #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة:

موضوع التغريدة	التكرار	النسبة %
سياسي اجتماعي	312	77,2
تقني/ تنظيمي	67	16,6
إعلامي	10	2,5
ديني	9	2,2
حقوقي	5	1,2
اقتصادي	1	0,2
المجموع	404	100

الجدول 2: طبيعة الموضوع المطروح على التغريدة

من خلال النتائج السابقة، نلاحظ بأن موضوعات قضايا الشأن العام كانت قد توزعت بين موضوعات سياسية اجتماعية (77.2%)، وموضوعات تقنية وتنظيمية (16.6%)، وموضوعات إعلامية (2.5%)، وموضوعات الرأي الديني (2.2%)، وموضوعات قانونية حقوقية (1.2%) في مسائل تختص بالانتخاب والانتخابات، بينما تأتي الموضوعات الاقتصادية في أسفل الترتيب (0.2%). ومع غياب الموضوعات الاقتصادية، فإن الموضوعات السياسية والاجتماعية والتقنية المرتبطة بالانتخابات، كانت حاضرة على وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة. حيث تناول المواطنون العُمانيين المفردين مواضيع عامة متنوّعة. وبالنظر إلى النتائج السابقة، يتبين لنا تحقق هذا المؤشر كأول مؤشر من مؤشرات المجال العام الافتراضي، وهو تعدد قضايا الشأن العام المطروحة، والتي تهدف إلى الصالح العام.

2. أبرز القضايا المطروحة على الوسم :

النسبة %	التكرار	القضية المطروحة
١٥,٠	٦١	صوتك أمانة
١٥,٠	٦١	تنظيم الانتخابات
١٣,٤	٥٤	نتائج الانتخابات
١٢,١	٤٩	دعم مترشح
١٠,٩	٤٤	الدعاية الانتخابية
٨,٧	٣٥	المشاركة في الانتخابات
٦,٢	٢٥	المال السياسي والتعصب القبلي
٦,٢	٢٥	حق التصويت
٣,٥	١٤	عضو مجلس الشورى
٨,٩	٣٦	أخرى
١٠٠	٤٠٤	المجموع

الجدول 3: أبرز القضايا المطروحة على الوسم

يبين الجدول رقم (3) تصدر قضية "صوتك أمانة"، وقضية "تنظيم الانتخابات" اهتمامات المفردين العُمانيين (15%)، لكل منهما. تلتها قضيتي "نتائج الانتخابات" بنسبة (13.4%)، و"دعم المترشحين للانتخابات" بنسبة (12.1%). بينما حلت قضيتي "التغطية الإعلامية" و"تغيير رئاسة المجلس" في ذيل اهتمامات المفردين العُمانيين.

3. اتجاه التفريعات نحو القضايا المطروحة على الوسم :

النسبة %	التكرار	اتجاه القضية المطروحة
٣٧,١	١٥٠	إيجابي
٣١,٩	١٢٩	سلي
٢٢,٠	٨٩	مختلط
٨,٩	٣٦	محايد
١٠٠	٤٠٤	المجموع

الجدول 4: اتجاه القضية المطروحة

وبحسب معطيات الجدول رقم (4)، يتساوى تقريباً اتجاه التغيرات نحو القضايا المطروحة بين الإيجابين الإيجابي والسلبي. فقد سجّلنا نسبة (37.1%) للاتجاه الإيجابي، ونسبة (31.9%) للاتجاه السلبي حول القضية المطروحة. وشكل الاتجاه المختلط (الإيجابي والسلبي) ما نسبته (22%). بينما الاتجاه المحايد للتغيرات نحو القضايا المطروحة فكانت نسبته (8.9%). وتركّز الاتجاه السلبي (الناقد) على سير العملية الانتخابية، ودور عضو مجلس الشورى، ومسيرة مجلس الشورى، وضعف صلاحياته ودوره البرلماني وتأثيره على السلطة التنفيذية، والاختيار غير الموفق لبعض أعضاء مجلس الشورى. بينما تركّز الاتجاه الإيجابي في دعم المترشحين، وعرض البرنامج الانتخابي للمترشح.

ثانياً: تعدّد الفاعلين على المجال العام الافتراضي العُماني

1. المكانة الاجتماعية للفاعلين (المغرّدين) على الوسم:

توزّع المغرّدون الفاعلون على وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة ما بين مثقفين، وعامة الجمهور، وصحفيين وشخصيات عامة وأكاديميين وحقوقيين ومترشحين وناشطين وأعضاء سابقين بمجلس الشورى العُماني. ما يدلّ على حضور المواطنين بكل فئاتهم في المجال العام الافتراضي العُماني.

النسبة %	التكرار	المكانة الاجتماعية للمغرّد
32,4	131	مثقف
29,2	118	من العامة
10,6	43	صحفي
5,9	24	مترشح
5,6	23	شخصية عامة
5,2	21	أكاديمي
5,2	21	حقوقي
3,0	12	ناشط
1,0	4	عضو سابق
1,7	7	مجهول
100	404	المجموع

الجدول 5: المكانة الاجتماعية للمغرّد

ويتبين لنا بأن المثقفون شكّلوا نسبة (32.4%)، ثم "المواطن العادي/ من عامة الناس" بنسبة (29.2%)، فالصحفيون بنسبة 10.9%، وتذيل القائمة "الفاعل المجهول" بنسبة 1.7%، ونستنتج ممّا سبق عدم وجود إقصاء أو تعدّد على حقّ المواطن في المشاركة في قضايا الشأن العام، وجميع فئات المجتمع مشاركة في مداولات ونقاشات قضايا الشأن العام على المجال العام الافتراضي العُماني.

2. نوع الفاعلين على الوسم :

النسبة %	التكرار	النوع
٨٠,٩	٣٢٧	ذكر
١٧,٣	٧٠	أنثى
١,٧	٧	مجهول
١٠٠	٤٠٤	المجموع

الجدول 6: نوع المفرد

يبين الجدول السابق بأن نسبة مشاركة المفردين الذكور على الوسم قد بلغت 80.9%، بينما بلغت نسبة المشاركات من النساء 17.3%. وهو ما يُعدّ دليلاً على عدم وجود إقصاء لأفراد المجتمع العُماني من الجنسين، ومشاركة المرأة العُمانية في المجال العام الافتراضي. وربما يُعزى تدني نسبة مشاركة المرأة في تداول قضايا الشأن العام افتراضياً إلى محدّدات (أسباب) شخصية، وأخرى اجتماعية، وتحفظ المرأة العُمانية عن المشاركة "العنيفة" في مداولاتهن ونقاشات قضايا الشأن العام.

3. هوية الفاعلين (المفردين) على الوسم :

النسبة %	التكرار	هوية المفرد
٨٠,٢	٣٢٤	معرف بالاسم الأول والقبيلة
١٢,٢	٤٩	معرف باللقب/ الكنية
٥,٩	٢٤	معرف بالاسم الأول
١,٧	٧	مجهول
١٠٠	٤٠٤	المجموع

الجدول 7: هوية المفرد

نستشف من الجدول السابق، ترسّخ حرية المشاركة في قضايا الشأن العام عند الشعب العُماني. فالنتائج تشير إلى أنّ معظم المفردين على الوسم يعرفون حساباتهم ((Profile بالاسم الكامل (اسم المفرد وقبيلته)، وقد بلغت نسبتهم (80.2%). وشكل المفردون ممن عرف نفسه بلقب أو كنية ما نسبته (12.2%) من مجموع المفردين. وعرف نسبة من المفردين (5.9%) نفسه بالاسم الأول، ولم تتجاوز نسبة هوية المفرد المجهول (1.7%). بشكل عام، تُخلّص من النتائج السابقة إلى وجود المؤشر الثاني للمجال العام الافتراضي العُماني، وهو تعدد الفاعلين على وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة.

ثالثاً: طبيعة النقاش في المجال العام الافتراضي (عقلاني / غير عقلاني) 1. وجود حوار ونقاش حول المواضيع المطروحة على الوسم :

النسبة %	التكرار	الحوار والنقاش
٣٨,٩	١٥٧	نعم
٦١,١	٢٤٧	لا
١٠٠	٤٠٤	المجموع

الجدول 8: مؤشر الحوار والنقاش على الوسم

يشير الجدول السابق بوضوح إلى ضعف الحوار والنقاش المجتمعي الذي صاحب الانتخابات على وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة. فالتعليقات على التغريدات والموضوعات المطروحة في العيئة التي حددناها، كانت نسبتها لا تتجاوز (38.9%) من التعليقات، بينما نسبة عدم التعليق على الموضوع المطروح كانت (61.1%) من نسبة مجموع التعليقات على تغريدات الوسم. وهذا ما تؤكدته النتائج العامة التي حصلنا عليها من موقع تويت بايندر (Tweet Binder, 2020)، والتي أشارت إلى ضعف عام في التعليقات "الردود" على التغريدات. فمن مجمل 4054 تغريدة، كانت الردود عليها لا تتجاوز 672 تعليقا/ ردا. أي بنسبة (16.6%)، بينما وصل عدد "إعادة التغريد" لمجمل التغريدات مجتمع البحث 10932، بنسبة تقارب (270%)، ما يشير إلى وجود مشاركة وتفاعل عاليين من المفردين العُمانيين، ولكن في المقابل نلاحظ ضعفا في النقاش والحوار.

2. عقلانية النقاش والحوار على المجال العام الافتراضي العُماني:

التفكير العقلاني هو تفكير تساؤلي نقدي متحرر يستند إلى سلطة العقل، ويتجنب التعجل أو التشبث بالأحكام السابقة، وأحكامه تكون مبنية على ما يتمثل للعقل من وضوح وتميز، ولا يكون لديه أي مجال لوضعه موضع شك". (الراضي، 2019).

تم تصنيف نتائج المحتوى الكيفي من منظور العقلانية، إلى:

« مؤشرات الحوار العقلاني (Rationality)

« مؤشرات الحوار غير العقلاني (Irrationality)

« مؤشرات محايدة (Neutral) (صالح، 2021).

وقد أخضعنا العيئة القصدية للتغريدات لمؤشرات الحوار العقلاني، واستقراء طبيعة النقاش ونوعية الحجج والبراهين، وأخلاقيات النقاش على المجال العام الافتراضي العُماني.

وبالمجمل، نخلص من خلال نتائج تحليلنا الكيفي السابق أن النقاش والحوار الافتراضي العُماني حول مواضيع التغريدات الخمس، عينة البحث الكيفي، كان عقلانياً، غلب عليه المنطق والحجة والبرهان، والاحترام والتقدير للآخر. ولم نرصد إلا عدداً قليلاً من الحجج غير العقلاني الذي غلب عليه الحكم المسبق والانطباع، واستخدام كلمات غير أخلاقية أحياناً. كما رصدنا وجود حدة في النقاش الثنائي أحياناً، وتحويل موضوع النقاش من موضوع عام إلى موضوع شخصي بين المتحاورين.

3. الحجج والبراهين المستخدمة على الوسم :

تشير نتائج تحليل المحتوى الكيفي لدراستنا، بأن الحجج والبراهين المستخدمة في الحوار والنقاش الافتراضي، كان معظمها مقترحات ورؤى حول الموضوع المطروح. وكان لافتاً من خلال التفريعات والتعليقات التي رصدناها "عدم ثقة المواطن العُماني بمجلس الشورى"، و"لوم عضو مجلس الشورى" الذي، أشارت التفريعات والتعليقات، إلى أنه "لم يقدم شيئاً يذكر للمجتمع"، وإنما كان همه مصلحته الشخصية، وحمّل عدد من التفريعات والتعليقات "القبيلة والمال السياسي" في عملية "سوء اختيار أعضاء مجلس الشورى"، وتحميل رئيس مجلس الشورى والحكومة العُمانية، على حد سواء، تعطيل المجلس وتطور العمل البرلماني في سلطنة عُمان. وفي جانب آخر، كان واضحاً مساندة ودعم عدد من المفردين والتعليقات لحق الرجل والمرأة، على السواء، "المكفول" دستورياً وقانونياً في الوصول إلى قمة مجلس الشورى العُماني. وعلى أساس النتائج السابقة، نخلص إلى تحقق المؤشر الثالث من مؤشرات المجال العام الافتراضي، وهو عقلانية النقاش على المجال العام الافتراضي العُماني.

رابعاً: أخلاقيات النقاش على الوسم

تشير النتائج والملاحظات التي رصدناها عند تحليلنا لنتائج البحث، تحقق مبادئ أخلاقيات النقاش والحوار على المجال العام الافتراضي العُماني. فالنتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن المواطنين العُمانيين سواسية في حق المشاركة والحوار والنقاش على المجال العام الافتراضي. لكن إمكانية الوصول للميديا الاجتماعية، والتفاعل مع التفريعات وتقبّل ما يطرحه المفرد من موضوعات أو أفكار أو نقاشات، والتعبير عن مواقفه ورغباته وحاجاته، تتفاوت من مفرد إلى آخر، بحسب المكانة الاجتماعية أو الشهرة. ولم نرصد أي ضغط أو قسر أو إقصاء على المفرد. إلا أن بعض المفردين العُمانيين ومن خلال ما لاحظناه يقومون بـ "حظر" من يخالفهم الرأي. وبشكل عام، تشير نتائج بحثنا إلى تحقق مبادئ أخلاقيات النقاش والحوار.

سمات المجال العام الافتراضي العُماني:

1. حق الوصول والمشاركة في المجال العام الافتراضي:

تشير أحدث الإحصاءات الحكومية إلى أنّ خدمة الانترنت تصل لمعظم المواطنين العُمانيين بنسبة تتجاوز الـ 100%. وتشير الإحصاءات والدراسات العُمانية الحديثة إلى تزايد استخدام المواطنين لمنصة تويتر. والمشاركة في تداولات ونقاشات الشأن العام الافتراضي. وهذا ما تؤكد نتائجه لدراستنا بأنّ المواطن العُماني كان جزءاً في طرح ومناقشة قضايا الشأن العام المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى. حيث تطرق المواطنون العُمانيون للانتخابات من زوايا مختلفة. والمجاهرة بمقاطعة الانتخابات، والتشكيك بجدوى الانتخابات وعدم الثقة بمجلس الشورى. وبشكل عام، سمحت إمكانية الوصول للميديا الاجتماعية والمشاركة في مداولات وحوارات ونقاشات المجال العام الافتراضي إلى تشكل ثقافة جديدة من إبداء الرأي والنقاش والحوار والمشاركة الافتراضية. وفي المقابل يشير ضعف المشاركة الإيجابي والتعليق، تحفظ المواطن العُماني على المشاركة وإبداء الرأي، لأعتبرات شخصية واجتماعية وأسباب مرتبطة بالنظم والقوانين المنظمة للنشر الرقمي في السلطنة.

2. مجال عام افتراضي شامل أم يشجع على الاستقطاب:

تشير نتائج دراستنا إلى عدم وجود استقطاب (بشكل واضح) في القضايا المطروحة على المستوى الوطني العُماني.

فالجميع يلتف حول القضايا المطروحة، وإن اختلفت وجهات النظر. وكانت المشاركات والمناقشات ضمن مجال عام افتراضي (واحد). ولا يوجد استقطاب سياسي او اجتماعي واضح، لعدم وجود أحزاب أو تكتلات، باستثناء القبيلة.

3. نقاش عام عقلاني متحضر أم يغلب عليه العنف والسباب:

يتبين من خلال نتائج دراستنا إلى ضعف النقاش والحوار على المجال العام الافتراضي العُماني. وتغلب على النقاشات والحوارات حول القضايا المطروحة العقلانية واستخدام المنطق والحجة والبرهان، وتقديم الرؤى والمقترحات. ولا تفضي التداولات والنقاشات الافتراضية، في الغالب، إلى إجماع أو تبني رأي عام مؤثر، وإنما تهدف إلى الحضور والمشاركة في تداولات قضايا الشأن العام. وقد لاحظنا، في مواضع أخرى، تحوّل المشاركات والتداول حول قضايا شأن عام أخرى إلى تبني الميديا التقليدية ومثقفى المجتمع ومشاهيره لتلك القضايا، وتفاعل إيجابى من المؤسسات الحكومية والخاصة. والرد ببيانات توضيحية، وعود أو إجراءات عملية. وتؤكد نتائج دراستنا غياب العنف اللفظي أو السباب أو القذف خلال الحوار والنقاش الافتراضي، وكذلك تغييب ثقافة الإقصاء الممنهج للآخر، وإن كانت هنالك استثناءات رصدناها في مواضع أخرى وعبر تغريدات عُمانية على تويتر من تعرض المتابع الناقد أو المعارض لفكر أو طرح المفرد "للحظر"، أو التهديد بإجراءات قانونية ضده. وبشكل عام، تتميز نقاشات وحوارات المجال العام الافتراضي العُماني، في معظمها، بالسجلات واحترام وجهات النظر، وتوجيه النقد للفكرة وليس للشخص، والاتفاق غالباً مع صاحب التغريدة. وفي المقابل رصدنا نسبة ضئيلة جداً من السب والقذف واستخدام كلمات غير أخلاقية في الحوار والنقاش الافتراضي (التعليقات).

الخاتمة والتوصيات:

تمرّ سلطنة عُمان منذ عام 1970 بتغييرات على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتحسين للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن العُماني، وتطور لوسائل الاتصال والتواصل والإعلام على المستوي المحلي والدولي. وتشكّل جيل من الشباب العُماني يطمح إلى المشاركة السياسية والمجتمعية، وأن يكون فاعلاً في قضايا الشأن العام. مع وجود النظام الأساسي للدولة (الدستور) الذي يضمن المساواة والحقوق والحريات، والحق في المشاركة في قضايا الشأن العام. ويشير المفهوم الهابرماسي للمجال العام على أنه مجال يلتقي فيه المواطنون لمناقشة شؤونهم العامة، وهو مجال مفتوح للجميع، ومن حق كل مواطن المشاركة في الحوار والنقاش، والشك في أي مقترح، والتعبير عن مواقفه ورغباته وحاجاته، دون خوف أو ضغط أو استبعاد (الشرفي، 2013). ومع دخول شبكة الانترنت إلى سلطنة عُمان عام 1995 بادر الشباب العُماني إلى إنشاء المدونات والمنتديات الحوارية الافتراضية، وطرح مواضيع وقضايا لا تتناولها وسائل الإعلام التقليدية بسبب خضوعها لقيود قانونية وتنظيمية تحدّ من حريتها، ووجود رقابة ذاتية عند الصحفيين والنخب. ومع انتشار استخدام الميديا الاجتماعية بين المواطنين، نعتقد بأن هذه المنصات تساهم في تشكّل مجال عام افتراضي عُماني، تُطرح وتناقش فيه قضايا الشأن العام عبر نشر وتداول تلك القضايا افتراضياً وإنشاء وسوم متخصصة لها. ومن خلال ملاحظتنا في الواقع، وشغفنا بالبحث عن ظاهرة المجال العام الافتراضي، من جهة ثانية، واطّلعنا على الأدبيات والكتابات الأكاديمية ذات العلاقة، أمكننا بلورة موضوع هذا البحث، لاستكشاف مؤشرات تشكّل المجال العام الافتراضي في سلطنة عُمان وسماته.

وقد مثلت انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، وما رافقها من تداولات وحوارات ونقاشات، نموذجاً للبحث والدراسة، لما مثّلته من فرصة لممارسة المواطن العُماني حقوق المواطنة المكفولة في النظام الأساسي، وأبرزها حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في قضايا الشأن العام.

وبعد قياسنا لمؤشرات المجال العام الافتراضي العُماني الأربعة (4) التي حدّدناها، وهي:

1. المواضيع المطروحة على المجال العام الافتراضي العُماني، قضايا شأن عام
2. تعدّد في الفاعلين على المجال العام الافتراضي العُماني
3. طبيعة النقاش والحجج والبراهين (عقلانية حجاجية)
4. أخلاقيات النقاش (معايير المجال العام)

وإجمالاً، تشير النتائج العامة للبحث إلى أنّ المجال العام الافتراضي العُماني يستوفي إلى حدّ كبير شروط المجال العام ومؤشراته، من حيث ارتباط المواضيع المطروحة على المجال العام الافتراضي بقضايا الشأن العام، وتعدّد الفاعلين في المجال العام من مختلف فئات المجتمع، ووجود حوار ونقاش وتفاعل مع المواضيع والقضايا المطروحة. وغلبة مواضيع الشأن العام في التداول والنقاش على مواضيع الشأن الخاص، ووجود تفاعل مع التغيرات تُركّز في معظمها على الإعجاب وإعادة التبريد. وتعكس نتائج بحثنا نموذج هابرماس في سياقه العُماني من حيث إتاحة مساحة للنقاش والحوار والمشاركة في قضايا الشأن العام. وفي المقابل تُبرز النتائج تحدياً في عمق تأثير المجال العام الافتراضي على المستوي الشخصي أو المجتمعي، مع وجود ضعف نسبي في التفاعل الافتراضي المرتبط بالثقافة المحافظة والرقابة الذاتية في السياق العُماني. وتمثلت سمات المجال العام الافتراضي العُماني، في:

1. حقّ وحرية الوصول والمشاركة مكفول ومتاح لجميع المواطنين.
 2. لا يوجد إقصاء على المجال العام العُماني، ولكن في المقابل توجد بوادر تحزّب افتراضي.
 3. النقاش عقلاني، وإن غلب عليه الانطباع. ويفيب عنه العنف اللفظي والسباب، إلا ما ندر.
- وبالمجمل فإنّ وسم #انتخابات_مجلس_الشورى_للفترة_التاسعة، ساهم في تشجيع المواطن العُماني على المشاركة والتفاعل مع قضايا الشأن العام المرتبطة بانتخابات مجلس الشورى، ومستقبل العمل البرلماني في سلطنة عُمان. وقد يشكّل تويتر (منصة X) مجالاً عامّاً افتراضياً واعدّاً في سلطنة عُمان، مع الحاجة إلى تنشئة سياسية ومجتمعية تشجع على الحوار والنقاش والتفاعل.

ما توصلنا إليه من نتائج يقودنا إلى التفكير في دراسات وبحوث مستقبلية تتعلق بما يلي:

1. التنشئة السياسية ودورها في تشجيع الحوار والنقاش على المجال العام الافتراضي.
2. الاتصال السياسي وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية الافتراضية في سلطنة عُمان.
3. تأثير الميديا الاجتماعية على الثقافة السياسية والاجتماعية.
4. المجال العام الافتراضي ودوره في الحياة السياسية في سلطنة عُمان.
5. توظيف الاتصال السياسي على الميديا الاجتماعية والمجال العام الافتراضي في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

1. التجاني، مصعب (2019) التطور الديمقراطي المغربي، الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من خلال النص الدستوري. برلين: مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي.

2. الحمامي، الصادق (2022) ديمقراطية مشهدية، وسائل الإعلام والاتصال والسياسة في تونس. تونس: دار محمد علي للنشر.
3. الحمامي، الصادق (2012) وسائل الإعلام الجديدة، الإستيمولوجيا والإشكاليات والسياقات. تونس: المنشورات الجامعية، جامعة منوبة.
4. الحمامي، الصادق (2011) الميديا الجديدة و المجال العمومي : الإحياء و الانبعاث، تونس: مجلة الإذاعات العربية.
5. الزرن، جمال (2016) الإعلام الجديد والربيع العربي، مراجعات بحثية. تونس: الملتقى الدولي، الميديا الاجتماعية في بيئة إعلامية متغيرة، دروس من العالم العربي.
6. الشرفي، سلوى (2013) الإعلام العام والمجال العام لا يستقيم الواحد منهما وعود الأخر أعوج. تونس: أشغال الملتقى الدولي، وسائل الإعلام العامة العربية وعمليات التحول الديمقراطي. مؤسسة كونراد أديناور ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار.
7. العلوي، شوقي (2017) الاتصال السياسي، النظريات والنماذج والوسائط. تونس: مركز النشر العلمي.
8. حسن، روبرت (2010) الإعلام والسياسة ومجتمع الشبكات. ترجمة بسمة ياسين. القاهرة: مجموعة النيل العربية.
9. خضر، نرمين زكريا (2009) الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات الاجتماعية: دراسة على موقع فيس بوك. كلية الإعلام، جامعة القاهرة: المؤتمر العلمي الأول: الأسرة والإعلام الواقع والتحديات.
10. عبد الحميد، محمد (2000) البحث العلمي في الدراسات الإعلامية. القاهرة: عالم الكتب.
11. كدواني، شيرين (2015) المجال العام الافتراضي والتحول الديمقراطي في مصر. القاهرة: عالم الكتاب.
12. فولتمر، كاترين (2016) وسائل الإعلام الجماهيرية والإتصال السياسي في الديمقراطيات الجديدة. ترجمة محمد الخولي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
13. اللواتي، أمامة (2020) المجتمعات الافتراضية بوصفها فضاءً للتعبير السياسي والثقافي: قراءة نقدية تحليلية لنماذج من الواقع العُماني. في الملتقى العلمي الدولي للإعلام والاتصال والتنوع الثقافي. تونس: معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة.
14. حسن، حمدي عبدالرحمن (2011) المشاركة السياسية، إشكالات عامة وقضايا نظرية. الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.
15. در، محمد (2017) أهم مناهج وعينات وأدوات البحث العلمي. الجزائر: مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية.
16. لعياضي، نصر الدين (2015) دراسة مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بين الاستيمولوجيا والايديولوجيا. تونس: أشغال الملتقى الدولي، الميديا الاجتماعية في بيئة إعلامية متغيرة، دروس من العالم العربي.
17. لعياضي، نصر الدين (2016) برامج تلفزيون الواقع وإرهاصات التحول في بنية الفضاء العام في الجزائر. مؤتمر الإعلام العربي ورهانات التغيير في ظل التحولات. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
18. مزاهرة، منال (2010) بحوث الإعلام: الأسس والمباني. عمان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.

9. السعدي، محمد (2020) استخدام العُمانيين لوسائل الإعلام الاجتماعية تويتر في انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة. معهد الصحافة وعلوم الأخبار، جامعة منوبة.
20. اليحيائي، محمد (2015) تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في عُمان: قراءة في المراحل والتحولات. مركز الجزيرة للدراسات. تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في عُمان: قراءة في المراحل والتحولات | مركز الجزيرة للدراسات (aljazeera.net)
21. البوابة الإعلامية لوزارة الإعلام. سلطنة عُمان. <http://www.omaninfo.om>
22. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (2019) كل المؤشرات (ncsi.gov.om)
23. الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. <http://www.shura.om>
24. النظام الأساسي للدولة (2021). سلطنة عُمان: مرسوم سلطاني رقم 6 / 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة - Qanoon.om
25. عُماننا، البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية (2022). برنامج التحول الرقمي (oman.om)
- <https://www.omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/AR/site/home/gov/gov14/gov6egovtransformationplan/>
26. البيت الخليجي للدراسات والنشر (2021) مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، 2021. <https://gulfhouse.org/gccppi/>
27. وزارة الداخلية (2023) <https://www.moi.gov.om/ar-om>
28. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (2024) نتائج استطلاع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الأسر والأفراد.
- <https://www.ncsi.gov.om/ar/publications?page=2&classification=12#>

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. Al-Rawahi, Moza Abdullah (2019), 'The Sultanate of Silence: A critical analysis of the Omani newspapers' coverage of the 2011 protests'. Cardiff: Cardiff School of Journalism, Media, and Cultural Studies. PhD Thesis.
2. Arendt, Hannah (1998), The Human Condition. Introduced by Margaret Canovan. Chicago: The University of Chicago.
3. Brannen, J. (2005), Mixed Method Research: A Discussion Paper. ESRC National Centre for Research Methods.
4. Descartes, René (1998), Discourse on Method and The Meditations on First Philosophy. Translated by: Donald A. Cress. Cambridge: Hackett Publishing Company.
5. Fraser, Nancy (1990), Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Duke: Duke University Press
6. Honneth, Axel (2015), Recognition and Freedom. Jonas Jakobsen and Odin Lysaker (ed.). London: Brill.
7. Papacharissi, Z. (2002), 'The Virtual Sphere, The internet as public sphere'. New Media and Society, 4, pp. 27-9. <https://doi.org/14614440222226244/10.1177>

8. Pew Research Center (2017), 'Politics Online'.
<http://www.pewresearch.org/topics/politics-online/>
9. Pew Research Center (2017), Political content on social media.
<http://www.pewresearch.org/topics/politics-online/>
10. Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles Sage.
11. Jürgen Habermas (1962), The Structural Transformation of the Public Sphere.
12. Jürgen Habermas (1964), 'The Public Sphere: An Encyclopedia Article'. New German Critique, No. 3 (Autumn, 1974), pp. 55-49
13. Tweet Binder (2019) Tweet Binder - Twitter hashtag analytics

ملخص السيرة الذاتية:

د. هلال الرشيدى باحث أكاديمي في علوم الإعلام والاتصال. مسؤول الإعلام والتواصل الرقمي، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، والمشرف العام على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي ومنصة زووم بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. مدير مكتب الاتحاد العربي للتمكين الرقمي بمسقط. عضو المجلس العربي لدبلوماسية المعرفة، عضو بالجمعية العُمانية لتقنية المعلومات، عضو بالرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال. شارك في عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية التي نظمت في عدد من الجامعات ومراكز البحث في الدول العربية مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب والأردن والعراق واليمن والامارات وسلطنة عُمان. ترأس عدد من الجلسات العلمية وحكم عدد من الأوراق العلمية، ونشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات علمية محكمة.
البريد الإلكتروني: rasheedi@squ.edu.om